

Roteiro para Entrevista com Docentes que Ministraram FUP/IPD em 2024.1 Sobre o Uso de LLMs no Aprendizado de Fundamentos de Programação

Este apêndice apresenta a estrutura completa do roteiro de entrevista aplicado aos docentes das disciplinas FUP/IPD durante o semestre de 2024.1, com foco na utilização de LLMs no apoio ao ensino de programação.

Apresentação do Formulário e Termo de Livre Consentimento

Obrigado por participar deste estudo! Esta entrevista faz parte de um estudo acadêmico sobre o uso de LLMs como recurso para o aprendizado de desenvolvimento de software. O objetivo é entender como essas ferramentas influenciam a aprendizagem e o desempenho dos alunos em disciplinas de Fundamento de Programação (FUP) e Introdução à Programação para Design (IPD). Sua participação é voluntária e confidencial.

Termo de Consentimento

- **Participação Voluntária:** Sua participação neste estudo é totalmente voluntária. Você pode desistir a qualquer momento, sem qualquer prejuízo ou necessidade de justificativa.
- **Confidencialidade:** As informações coletadas serão tratadas de forma confidencial. Nenhuma informação pessoal identificável será divulgada sem sua permissão explícita.
- **Objetivo do Estudo:** As respostas fornecidas serão usadas exclusivamente para fins de pesquisa acadêmica, visando analisar o uso de ferramentas de IA no aprendizado de programação.

1 Perfil do Docente

1. Qual o seu nome completo?

- Resposta aberta
- 2. **Quantas vezes você já ministrou a disciplina de FUP/IPD?**
 - Resposta aberta

2 Percepção sobre o Uso de LLMs

1. **Qual é o seu conhecimento geral sobre LLMs?**
 - Resposta aberta
2. **Você já utilizou algum recurso de LLMs para o ensino de programação?**
 - Resposta aberta
3. **Em sua opinião, como os LLMs influenciam a aprendizagem de programação dos alunos?**
 - Resposta aberta

3 Políticas e Práticas em Sala de Aula

1. **Você acredita que os LLMs têm potencial para atuar como ferramentas complementares no ensino de programação? Por quê?**
 - Resposta aberta
2. **Durante o semestre de 2024.1, havia alguma política oficial, institucional ou pessoal (sua) em relação ao uso de LLMs na disciplina de FUP? Caso sim, por favor, descreva como essa política era aplicada e o que motivou sua adoção.**
 - Resposta aberta
3. **Durante o semestre de 2024.1, havia alguma política oficial, institucional ou pessoal (sua) em relação ao uso de LLMs na disciplina de FUP? Caso não, se você identificou alunos utilizando LLMs durante as atividades acadêmicas, como isso foi percebido ou tratado em sala de aula?**
 - Resposta aberta
4. **Que tipos de tarefas ou atividades, em sua opinião, os alunos têm mais dificuldade e acabam consultando ferramentas de LLMs para obter respostas rápidas (ex.: resolução de problemas, desenvolvimento de algoritmos, projetos práticos)?**
 - Resposta aberta

4 Impacto nos Resultados Acadêmicos

1. Durante o semestre de 2024.1, em que você lecionou, houve alguma alteração nas taxas de aprovação e reprovação em FUP/IPD que você atribua ao uso de LLMs?

- Resposta aberta

2. Você percebeu mudanças no comportamento dos alunos relacionadas à prática de programação ou à dependência de ferramentas como LLMs? Por favor, detalhar exemplos específicos, se aplicável.

- Resposta aberta

5 Experiências e Opiniões Pessoais

1. Em sua experiência, quais são as principais vantagens dos LLMs no contexto do ensino de programação?

- Resposta aberta

2. Quais são as maiores limitações ou riscos que você identifica no uso de LLMs por alunos de programação?

- Resposta aberta

6 Sugestões e Recomendações de Uso

1. Com base na sua experiência, você recomendaria a utilização de LLMs para alunos de FUP/IPD? Se sim, em que condições ou contextos específicos? Se não, por quê?

- Resposta aberta

2. Há algo mais que gostaria de compartilhar sobre sua experiência ou sobre como você percebe a influência das LLMs no ensino?

- Resposta aberta